

SHIMOLI – G‘ARBIY BAQTRIYA – TOXARISTONNING ZOOMORF HAYKALCHALARI TOPILGAN ARXEOLOGIK YODORLIKLARI (KAMPIRTEPA VA AYRITOM)

Qurbonov Islom Sharofiddin o‘g‘li

Termiz davlat universiteti magistranti

qurbonovislom104@gmail.com

Annotatsiya: Shimoli-g‘arbiy Baqtriya – Toxaristonning zoomorf turdagi haykalchalari topilgan eng qadimgi yodgorliklar Uzundara, Qo‘rg‘onzol yodgorliklari hisoblanadi. Keyingi tarixiy davrlar “Katta yuechjilar”, Kushon podsholigi (I-III asr o‘rtasi), Kushon – Sosoniy va ilk o‘rta asrlar davri yodgorliklari xususan Eki Termiz, uning buddaviylik monastirlari (Fayoztepa, Qoratepa), Dalvarzintepa, Xolchayon kabi yirik aholi manzillari qatori Mirzaqultepa, Oqqurg‘on kabi qishloqlarida ham uchragan. Ilk o‘rta asrlarda zoomorf haykalchalar Bolaliktepa, Kuchuktepa kabi ko‘shklarda va Xosiyattepa kabi shaharlarda ham qayd qilingan. Mazkur maqolada zoomorf haykalchalar topilgan arxeologik yodgorliklar Kampirtepa va Ayritom to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Kampirtepa, E.V. Rtveladze, Shimoli-g‘arbiy Baqtriya – Toxariston, T.Annayev, arxeologik tadqiqotlar, Yunon-Baqtriya podsholigi, Ayritom, B.A. Turg‘unov, M.E. Masson, terrakota, haykal, xumdon.

Kirish: Kampirtepa tarixida eramizning II asri o‘rtasini o‘z ichiga oladi. Shahar-qal‘aning batamom tashlab ketilishi Kushon imperiyasining taniqli vakili Kanishka hukmronligi davrida yoki uning davlatni boshqargan yillarida sodir bo‘lgan. Buning asosiy sababi shaharning yuqori qatlamlarida faqatgina imperator Kanishka nomidan zarb etilgan tangalar topilgan. Faqatgina mudofaa devorining 4 va 5- burjlarida Shoh Xuvishkaning ikkita tangasi topilgan. E.V. Rtveladze tomonidan 2000-yillarda nashr etilgan ilmiy maqola va asarlarda dastavval buning sabablaridan biri Amudaryo bilan

bog‘liq suv toshqini yoki boshqa biron-bir sabab bo‘lishi mumkin degan fikr bildirilgan edi[Ртвеладзе, 2001. С. 3 -14].

E.V. Rtveladze tomonidan 2019-yilda nashr etilgan “Kushon podsholigi: sulola, davlat, xalq, til, yozuv, din” deb nomlangan asarida Kampirtepa Shahar-qal’asini aholi tomonidan tashlab ketilishini dastavval yuz bergan kuchli yer qimirlashi va undan so‘ng Amudaryoga sodir bo‘lgan kuchli suv toshqini bilan bog‘lagan. Hattoki nomi yuqorida keltirilgan asarning bir bandi “Eramizning II asri o‘rtasida Baqtriyada tabiat kataklizmasi (hodisasi)” deb nomlangan. E.R. Rtveladze bu asarda Kampirtepa, Xolchayon, Dilbarjnlarni misol qilib ko‘rsatib, eramizning II asri o‘rtasida kuchli yer qimirlashi sodir bo‘lgan va shu jarayonda Kampirterpa tashlab ketilgan degan xulosaga kelgan[Ртвеладзе, 2019. С. 53-54].

Arxeolog T.Annayev esa Kampirtepa, Poyqo‘rg‘on, Mirzaqultepa kabi aholi manzillarining eramizning II asri o‘rtasida tashlab ketilishini kuchli suv toshqini bilan bog‘laydi[Аннаев ва бошкалар, 31.01.2018].

Kampirtepa atrofida tadqiqotlar tufayli kulol-ustalar xumdonlari va dafn inshooti bo‘lib xizmat qilgan qator binolar qazib o‘rganilgan. Bulardan biri – kulol ustalar xumdonlari hisoblanadi. Ilk bor bu turdagi inshootlar Kampirtepa shahar-qal’asining tashqi g‘arbiy qismida 1982-yilda E.V. Rtveladze tomonidan o‘rganilgan. Bu xumdonidan faqat uning o‘txona qismigina saqlanib qolgan. Xumdon ikki yarusli bo‘lib, tarxi aylana shaklda, sakkizta o‘t (olov) chiqadigan kanallari (tirqichlari) joylashgan. O‘txona svodi saqlanmagan, ammo ko‘rinishi gumbazsimon shaklga ega bo‘lgan. Ayni shunday turdagi xumdonlar Marg‘iyonada aniqlangan va eramizdan avvalgi II asr bilan sanalgan. Kampirtepada birinchi o‘rganilgan bu xumdon ham uning o‘txonasi ichidan topilgan kulrang sopol idishlar asosida eramizdan avvalgi II asrga oid deb aniqlangan[Ртвеладзе, 1999. С. 32].

Taxminan 100-120 metrlik janubi – sharqda bu ta’rifi keltirilgan birinchi xumdon arxeolog S.Bemlov tomonidan qazib ochilgan. Bu xumdon ham ayni E.V.Rtveladze qazib ochgan xumdon singari me’moriy yechimga ega va xumdonidan topilgan sopol idishlar namunalari, shu jumladan 54 dona idish shulardan 23 tasi arxeologik jihatdan to‘liq saqlangan. Shu asosida eramizdan avvalgi III–II asrlar

ya’ni Yunon-Baqtriya podsholigi davri bilan sanalgan. Bu o‘rganilgan xumdonlar Kampirtepa shahar-qa’lasida istiqomat qilgan aholini sopol idishlar bilan ta’minlab turgan[Болелов, 2001. С. 15-30].

Kampirtepa diniy (dafn) inshootlari. O‘tgan yillar davomida Kampirtepa yodgorligini asosiy qismini arxeologik jihatdan o‘rganish bilan bir qatorda uning atrofida joylashgan dafn inshootlari ham o‘rganildi. Bu turdagi diniy inshootlar bu yodgorlikning g‘arbiy va sharqiy taraflarida joylashgan nafaqat o‘zining joylashuvi, balki me’moriy tuzulish bilan ham ajralib turadi. Bular o‘zining joylashuviga ko‘ra, g‘arbiy va sharqiy guruh inshootlari deb nomlangan. G‘arbiy tomon inshootlari, Kampirtepa arkidan 150-300 metr g‘arbda va shimoli-g‘arbda yer ustida qurilgan va qazib ochilgan inshootlar “nauslar yoki ajdodlar ruhi uylari” deb nomlangan. Bu turdagi binolar tekislangan tepaliklar ustida qurilgan dastlabki balandligi 0,5-1,0 metrni tashkil etgan. Qazishmalar davriga kelib bu inshoot devorlari balandligi 20 sm 90 sm gacha, eni 80 sm dan 110 sm gacha saqlanib qolgan. Bu inshootlarning barcha xonalari saqlanib qolgan holatigacha xom g‘ishtlar bilan taxlangan va berkitilgan. Tekislangan tepalikning bir qismini bu ta’rifi keltirilgan xonalar tashkil etgan, ikkinchi tomoni ma’lum bir marosimni, shu jumladan vafot etganlarni ko‘mish bilan bog‘liq urf-odatlarini amalga oshirishga mo‘ljallangan. E.V. Rtveldze tomonidan bu inshootlar dafn-diniy inshootlari deb nomlangan (DDI-1dan DDI-5 gacha). Bu shartli ravishda DDI №1-№5 deb nomlangan bu diniy-dafn inshootlari to‘g‘ri burchakli bir necha (aks holda ikkita) xonadan tarkib topgan. Davriy jihatdan eramizning I-II asrlari o‘rtasi bilan sanalgan[Ртвеладзе, 2001. С. 65-94].

Ayritom yodgorligi. Ayritom yodgorligi Termizdan 18 km uzoqlikda Amudaryo yuqori oqimi o‘ng qirg‘og‘ida joylashgan[Пидаев, 1990. С. 18].

Ayritom yodgorligida dastlabki arxeologik izlanishlar 1933 va 1937-yillarda amalga oshirilgan. 1933- yilda M.E.Masson tomonidan amalga oshirilgan arxeologik izlanishlar unda Amudaryo ichida tasodifan oqtoshga o‘yib ishlangan musiqachilar tasvirlangan frizni aniqlanishi tufayli yuz bergan. O‘z navbatida 1937-yilda Ayritomda M.I. Vyazmitina M.E. Masson rahbarligidagi Termiz arxeologik kompleks ekspeditsiyasi tarkibida Ayritomda qazishma ishlarini olib bordi.

1964-1966-yillarda Ayritomda O‘zbekiston San‘atshunoslik ekspeditsiyasi tomonidan (ilmiy rahbar: G.A. Pugachenkova) B.A. Turg‘unov tomonidan qazishma ishlari amalga oshirilgan. Ayni shu yillarda Ayritom va uning atrofi o‘zlashtirilshi endi boshlanganligi sabab hali yodgorlik umumiy holati yaxshi saqlangan bo‘lgan. Shu bois Ayritom yodgorligining umumiy holatini tasvirlash uchun arxeolog B.A. Turg‘unov keltirgan ma’luotlar juda muhim hisoblanadi. Janubiy tarafdin Ayritom Amudaryo bilan chegaralangan. Shimolda Bobotog‘ tog‘lari tizmasi adirlari va g‘arbda bo‘z ekin ekilgan yerlar joylashgan. Aynan XX asrning 50-yillaridan Ayritom yodgorligining g‘arbiy tarafi paxta dalasiga aylantirila boshlangan. Ayritom yodgorligining buzilishini sabablaridan yana biri – bu bevosita Amudaryo va bu daryoda tez-tez sodir bo‘lgan suv toshqinlari hisoblanadi. E.V. Rtveladze ta’kidlashicha Ayritom yodgorligining umumiy maydoni 15 gektar va bu obida turli tarixiy davrlarga oid inshootlarni o‘z ichiga olgan [Тургунов, 1973.C.52].

B.A. Turg‘unovga ko‘ra, Ayritom xarobalari orasida eng yirigi 1933 va 1937-yillarda M.E. Masson va V.I. Vyazmitina tomonidan arxeologik qazilma ishlari olib borilgan tepalik hisoblanadi va uning kattaligi 50x30 m tashkil etadi. Bu tepalik uch tarafdin aylanma shakldagi qismi (val) bilan o‘rab olingan, janubda daryo suvlari yuvib turgan. Shu bois bu joyda daryo qirg‘og‘i 20 m balandlikka ega. Bu tepalik №1 inshoot deb nomlangan va bu joyda 1933-yilda jahonga mashhur “Ayritom pironomi” (frizi) topilgan. №1 inshootdan 3 km sharqda yana bir tepalik joylashgan va bu inshoot №2 deb nomlangan. Bu ikki inshoot orasida buddaviylik me’moriy inshootidan biri stupa (№3 inshoot) va undan 25 m uzoqlikda sopol idishlar pishirishga mo‘ljallangan xumdon qurilgan bo‘lgan. A-1 inshootidan 2 km shimolda Ayritom bilan bog‘liq qadimgi mozor joylashgan. 1964-1966 va 1979 yillarda ayni shu qismlarda B.A. Turg‘unov tomonidan qazishma ishlari olib borilgan.

Ayritom markaziy tepaligida amalga oshirilgan arxeologik tadqiqotlar tufayli bu joyda ikki tarixiy davrga oid bino asoslari aniqlangan. Quyi binoda 11 ta xona asoslari qazib ochilgan. Bu bino asosini tomonlari 26x6,5 metrni tashkil etgan zal egallagan. O‘z navbatida binodagi zal atrofida yo‘lak va undan so‘ng yo‘laklarga bo‘lingan xona joylashgan. A-3 inshooti atrofida qisman saqlangan buddaviylik

inshootlaridan biri – stupa qoldig‘i mavjud. Qazilma ishlari natijalariga ko‘ra, dastavval tekislangan maydonda stupa asosi tomonlari 39-40x39-40x12 sm teng xom g‘ishtlardan qurilgan. Asos tomonlari kunning to‘rt tarafiga qarata qurilgan qariyib 1,00 m balandlikka ega va 9,40x8,85 m kattalikda saqlangan. Asosdan tepada balandligi bir qatori 50 sm tashkil etgan silindir shaklidagi stupa tanasi qo‘shilgan. Uning diametri shimoldan janubga 5,40 metrga teng[Пугаченкова, 1967. С. 257-264].

O‘z navbatida stupadan 20 metr g‘arbiy tomonda g‘arbda bino asoslari qazib olingan. Bu bino tomonlari 5,00x5,00 metrga teng markaziy xona va qator, shu jumladan yarim ochiq ko‘rinishida stupaga qaragan xonadan iborat bo‘lgan. B.A. Turg‘unovga ko‘ra, bu bino stupa bilan birgalikda yagona majmua monastir ya‘ni vixarani tashkil topgan. Stupadan janubiy tarafda sopol idishlarni shu jumladan terrakota haykalchalarni pishirishga mo‘ljallangan xumdon qazib ochilgan. Xumdon sharqdan g‘arbga qarata qurilgan. Xumdon sopol buyumlar pishiriladigan qism tomonlari 4x0,7 m va to‘g‘riburchak ko‘rinishdagi o‘txona tomonlari 3,00x1,15 m saqlangan. Xumdon o‘txona asosidan 2,2 m balandlikda saqlangan. O‘z navbatida Ayritom asosiy qism inshootlaridan shimoli-g‘arbiy tarafda mozor-qo‘rg‘onlar joylashgan[Тургунов, 1968. С. 53-58].

1964-1966 va 1979 yillarda Ayritomda amalga oshirilgan qazuv ishlari tufayli noyob san‘at, moddiy madaniyat namunalari, shu jumladan Baqtriya xatida bitilgan “Ayritom yozuvi” qatori ko‘plab terrakota haykalchalari ham topilgan. Bu terrakota haykalchalarining aksariyat qismi Kanishka I nomidan zarb etilgan tangalar asosida saqlangan. Bular “Buyuk Baqtriya ma‘budasi” qatori zoomorf haykalchalar, xususan ko‘plab alohida ot, ba‘zida chavandoz tasviri bilan, nomalum qush, arxar bosh qismi tasvirlangan idish baldog‘i, maymun bosh qismi kabi shakllardan iborat[Тургунов, 1973. С-75-77].

Xulosa: Shimoli – g‘arbiy Baqtriya – Toxaristonning zoomorf haykalchalari topilgan arxeologik yodoriqlar tarixini o‘rganish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu orqali tarixchi-archologlar o‘sha davr badiiy va amaliy san‘ati haqida qimmatli ma‘lumotga ega bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining

akademiklari G.A.Pugachenkova, E.V.Rtveladze, tarix fanlari nomzodlari K.Abdullayev, T.Aннаev, Dj.Ilyasov, N.D.Dvurechenskaya, V.A.Meshkeris kabi arxeolog, san’atshunoslar terrakota haykalchalari yoki mo‘jas san’at namunalarini o‘rganishga o‘z hisslarini qo‘shganlar. Bu mutaxassislar tomonidan yaratilgan asarlar, maqolalar Shimoli – g‘arbiy Baqtriya – Toxaristonning zoomorf haykalchalari topilgan arxeologik yodgorliklar haqida ma’lumotlar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аннаев Т., Аннаев Ж., Хасанов М. Қадимда сув тошқини бўлганлиги // Сурхон тонги. 31.01.2018.
2. Болелов С. Гончарная мастерская III-II веков до н.э. на Кампиртепе // Материалы Тохаристанской экспедиции. Выпуск 2. 2001. – С. 15-30.
3. Пугаченкова Г.А. Две ступы на юге Узбекистана // Советская археология. 1967, 3. С. 257-264.
4. Пидаев Ш. Сирли Кушонлар салтанати. Т.: “Фан”. 1990. С. 18.
5. Ртвеладзе Е.В. К итогам археологических исследований Кампиртепа 2000 году // Материалы Тохаристанской Экспедиции. Выпуск 2. Ташкент: “Санъат” 2001. С. 3-14.
6. Ртвеладзе Э.В. Кушанское царство: династия, государство, народ, язык, письменность, религии. Ташкент. 2019. С.53-54
7. Ртвеладзе Э.В. Великий Шелковый путь. Ташкент: “Узбекистон миллий энциклопедияси” 1999. С.32.
8. Ртвеладзе Э.В. Погребально-культовое сооружение Кампиртепа. // Материалы Тохаристанской Экспедиции. Выпуск 2. Ташкент: “Санъат” 2001. – С. 65-94.
9. Тургунов Б.А. К изучению Айртома // Из истории античной культуры Узбекистана. – Ташкент. Изд-во литературы и искусства им. Г.Гуляма, 1973. С. 52, 75-77.
10. Тургунов Б.А. Айртоский могильник // Общественные науки в Узбекистане, 1968, 8. – с. 53-58.